

Dottorato
Asia
Africa
e Mediterraneo

Università di Napoli L'Orientale
Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo

Dottorato di ricerca in
Asia, Africa e Mediterraneo
XXXVII ciclo

TESI DI DOTTORATO

Titolo

*La ceramica del Gruppo del Butana:
revisione alla luce delle nuove conoscenze*

Appendice A - Catalogo

Candidato

Enrico Giancristofaro
DAAM/00129

Direttore di Ricerca

Prof. Andrea Manzo

Coordinatore

Prof. Michele Bernardini

Anno Accademico 2024/2025

Disegno

GEG 23 - 1

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

GEG 23 - 2

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

JAG 1/5 - 1

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

JAG 1/5 - 2

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

JAG 1/5 - 3

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

JAG 1/Is - 4

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

JAG 1/Is - 5

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

JAG 1/Is - 6

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

JAG 1/Is - 7

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

JAG 1/Is - 9

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

JAG 1/Is - 10

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

JAG 1/I₅ - 11

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

JAG 1/5 - 12

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

JAG 1/5 - 13

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

JAG 1/Is - 14

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

JAG 1/5 - 15

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

JAG 1/5 - 16

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

JAG 1/Is - 17

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

JAG 1/15 - 18

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

JAG 1/ls - 19

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

JAG 1/Is - 20

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

JAG 1/5 - 21

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

JAG 1/Is - 22

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

JAG 1/5 - 23

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

JAG 1/l5 - 24

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

JAG 1/Is - 25

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

JM4 - 1

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

JM4 - 2

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

JM4 - 3

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG1 - 1

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG1 - 2

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG1 - 4

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG1 - 6

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG1 - 7

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG1 - 8

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG1 - 10

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG1 - 11

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG1 - 16

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 1 - 20

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 1 - 26

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 1 - 28

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 1 - 29

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione /
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 1 - 30

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 1 - 31

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 1 - 32

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 1 - 35

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 1 - 43

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 1 - 44

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 1 - 45

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 1 - 46

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 1 - 47

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 1 - 48

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 1 - 49

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 1 - 50

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 1 - 53

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 1 - 55

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 1 - 59

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 1 - 64

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 1 - 65

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 1 - 68

Sigla inventario	<input type="text" value="KG1 - 68"/>	Sigla (Old)	<input type="text" value="KG1-A-1.2-3"/>	Sito	<input type="text" value="KG 1"/>
Unità stratigrafica	<input type="text" value="Livello 3"/>	Spessore	<input type="text" value="0,5 cm"/>	Diametro	<input type="text" value="30 cm"/>

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione	<input type="text" value="Fram. Orlo"/>	Superficie	<input type="text" value="Lisciata accuratamente"/>
------------------------	---	------------	---

Ingobbio: Intern <input type="checkbox"/>	Esterno <input type="checkbox"/>	Impasto <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Mineral tempered"/>
---	----------------------------------	----------------------------------	---

Decorazione	<input type="text" value="Chatter marked circolari eseguiti su labbro"/>
-------------	--

Note	<input type="text"/>
------	----------------------

FORMA

Inclinazione orlo	<input type="text" value="Leggermente verso l'esterno"/>	Forma	<input type="text" value="Ciotola"/>
-------------------	--	-------	--------------------------------------

DATAZIONE

Datazione	<input type="text" value="Gruppo del Butana finale"/>
-----------	---

Disegno

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 1 - 71

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG2 - 1

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG2 - 2

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG2 - 3

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG2 - 4

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 5 - 1

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 5 - 2

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 5 - 3

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 5 - 4

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 5 - 9

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 5 - 10

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 5 - 11

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 5 - 15

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 5 - 16

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 5 - 18

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 5 - 20

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 5 - 22

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 5 - 23

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 5 - 25

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 5 - 30

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 5 - 31

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 5 - 33

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 5 - 35

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 5 - 37

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 5 - 38

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 5 - 39

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 5 - 40

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 5 - 41

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 5 - 42

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 5 - 43

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 5 - 46

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 5 - 47

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 5 - 48

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 5 - 50

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 5 - 51

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 5 - 52

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 5 - 55

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 5 - 56

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 5 - 57

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 5 - 58

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 5 - 59

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 5 - 60

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 5 - 61

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG6 - 1

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG6 - 2

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG6 - 3

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG6 - 4

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 7 - 1

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 7 - 2

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 7 - 4

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 7 - 5

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 7 - 6

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 7 - 9

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 7 - 15

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 7 - 17

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 7 - 18

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 7 - 19

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 7 - 24

Sigla inventario Sigla (Old) Sito Unità stratigrafica Spessore Diametro **CARATTERISTICHE DECORAZIONE**

Stato di conservazione

Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

/

Note

FORMA

Inclinazione orlo

Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 7 - 26

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 7 - 27

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 7 - 29

Sigla inventario	<input type="text" value="KG7 - 29"/>	Sigla (Old)	<input type="text" value="KG7-A-3-3"/>	Sito	<input type="text" value="KG7"/>
Unità stratigrafica	<input type="text" value="Livello 3"/>	Spessore	<input type="text" value="12 cm"/>	Diametro	<input type="text" value="0,5 cm"/>

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione	<input type="text" value="Fram. Orlo"/>	Superficie	<input type="text" value="Lisciata"/>
Ingobbio: Intern	<input type="checkbox"/>	Esterno	<input checked="" type="checkbox"/> Impasto
Decorazione	<input type="text" value="/"/>		
Note	<input type="text"/>		

FORMA

Inclinazione orlo	<input type="text" value="Rientrante"/>	Forma	<input type="text" value="Coppa"/>
-------------------	---	-------	------------------------------------

DATAZIONE

Datazione	<input type="text" value="Gruppo del Butana finale"/>
-----------	---

Disegno

KG 7 - 31

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 7 - 32

Sigla inventario Sigla (Old) Sito Unità stratigrafica Spessore Diametro **CARATTERISTICHE DECORAZIONE**

Stato di conservazione

Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

/

Note

FORMA

Inclinazione orlo

Forma

DATAZIONE

Datazione

SCHEDA:

127

Disegno

KG 7 - 34

Sigla inventario

Sigla (Old)

Sito

Unità stratigrafica

Spessore

Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 7 - 37

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 7 - 39

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 7 - 40

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 7 - 41

Sigla inventario

Sigla (Old)

Sito

Unità stratigrafica

Spessore

Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione

Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo

Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG7 - 42

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 7 - 43

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 7 - 44

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 7 - 45

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 7 - 46

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 7 - 47

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 7 - 48

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 7 - 50

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 7 - 51

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 7 - 52

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 7 - 53

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 7 - 56

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 7 - 57

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 7 - 58

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 7 - 59

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 7 - 60

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 7 - 61

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 7 - 62

Sigla inventario	<input type="text" value="KG7 - 62"/>	Sigla (Old)	<input type="text" value="KG7-1-2"/>	Sito	<input type="text" value="KG7"/>
Unità stratigrafica	<input type="text" value="Livello 2"/>	Spessore	<input type="text" value="40 cm"/>	Diametro	<input type="text" value="0,7 cm"/>

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione	<input type="text" value="Fram. Orlo"/>	Superficie	<input type="text" value="Lisciata"/>
------------------------	---	------------	---------------------------------------

Ingobbio: Intern <input type="checkbox"/>	Esterno <input type="checkbox"/>	Impasto <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Mineral tempered"/>
---	----------------------------------	----------------------------------	---

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo	<input type="text" value="Lievemente rientrante"/>	Forma	<input type="text" value="Grande ciotola"/>
-------------------	--	-------	---

DATAZIONE

Datazione

Disegno

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 7 - 65

Sigla inventario	<input type="text" value="KG7 - 65"/>	Sigla (Old)	<input type="text" value="KG7-A-1-11"/>	Sito	<input type="text" value="KG7"/>
Unità stratigrafica	<input type="text" value="Livello 11"/>	Spessore	<input type="text" value="30 cm"/>	Diametro	<input type="text" value="0,7 cm"/>

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione	<input type="text" value="Fram. Orlo"/>	Superficie	<input type="text" value="Brunita esterno; Lisciata interno. Bocca nera."/>
------------------------	---	------------	---

Ingobbio: Intern <input type="checkbox"/>	Esterno <input type="checkbox"/>	Impasto <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Mineral tempered"/>
---	----------------------------------	----------------------------------	---

Decorazione	<input type="text" value="Motivo brunito composto da gruppi di due linee parallele discendenti eseguite su superficie interna"/>
-------------	--

Note	<input type="text"/>
------	----------------------

FORMA

Inclinazione orlo	<input type="text" value="Lievemente verso l'esterno"/>	Forma	<input type="text" value="Ciotola"/>
-------------------	---	-------	--------------------------------------

DATAZIONE

Datazione	<input type="text" value="Gruppo del Butana finale"/>
-----------	---

Disegno

KG 7 - 66

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 7 - 68

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 7 - 69

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 7 - 72

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 7 - 73

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 7 - 74

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 7 - 75

Sigla inventario Sigla (Old) Sito Unità stratigrafica Spessore Diametro **CARATTERISTICHE DECORAZIONE**

Stato di conservazione

Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMAInclinazione orlo Forma **DATAZIONE**Datazione

Disegno

KG 7 - 76

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 7 - 77

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 39

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 46

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 47

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 49

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 50

Sigla inventario KG23 - 50

Sigla (Old) KG23-SE-Slope

Sito KG23

Unità stratigrafica /

Spessore 1,1 cm

Diametro 44 cm

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione

Fram. Orlo

Superficie

Wiped

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Mineral tempered

Decorazione /

Note

Applicazione in argilla sull'orlo a scopo verosimilmente decorativo

FORMA

Inclinazione orlo Moderatamente verso l'esterno

Forma Ciotola

DATAZIONE

Datazione Gruppo del Butana finale

Disegno

KG 23 - 69

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 70

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 109

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 117

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 118

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 124

Sigla inventario KG23 - 124

Sigla (Old) KG23c-C1-5

Sito KG23 (Area C)

Unità stratigrafica Livello 5

Spessore 0,7 cm

Diametro 12 cm

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione

Fram. Orlo

Superficie

Lisciata accuratamente esterno; Wiped interno

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Mineral tempered

Decorazione /

Note

FORMA

Inclinazione orlo Verticale

Forma Coppa

DATAZIONE

Datazione Gruppo del Butana finale

Disegno

KG 23 - 128

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 134

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 217

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 221

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 236

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 237

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 238

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 243

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 349

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 353

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 355

Sigla inventario Sigla (Old) Sito Unità stratigrafica Spessore Diametro **CARATTERISTICHE DECORAZIONE**Stato di conservazione Superficie Ingobbio: Intern Esterno Impasto Decorazione Note **FORMA**Inclinazione orlo Forma **DATAZIONE**Datazione

Disegno

KG 23 - 362

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 364

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 368

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 369

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 370

Sigla inventario	<input type="text" value="KG23 - 370"/>	Sigla (Old)	<input type="text" value="KG23c-D3-18"/>	Sito	<input type="text" value="KG23 (Area C)"/>
Unità stratigrafica	<input type="text" value="Livello 18"/>	Spessore	<input type="text" value="0,9 cm"/>	Diametro	<input type="text" value="14 cm"/>

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione	<input type="text" value="Fram. Orlo"/>	Superficie	<input type="text" value="Lisciata esterno; Brunita interno"/>
------------------------	---	------------	--

Ingobbio: Intern <input type="checkbox"/>	Esterno <input type="checkbox"/>	Impasto <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Mineral tempered"/>
---	----------------------------------	----------------------------------	---

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo	<input type="text" value="Moderatamente verso l'esterno"/>	Forma	<input type="text" value="Coppa"/>
-------------------	--	-------	------------------------------------

DATAZIONE

Datazione	<input type="text" value="Gruppo del Butana finale"/>
-----------	---

Disegno

KG 23 - 373

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 375

Sigla inventario	KG23 - 375	Sigla (Old)	KG23-A-1-28	Sito	KG23
Unità stratigrafica	Livello 28	Spessore	0,7 cm	Diametro	32 cm

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione	Fram. Orlo	Superficie	Lisciata accuratamente
Ingobbio: Intern	<input type="checkbox"/>	Esterno	<input type="checkbox"/>
	Impasto	Mineral tempered	
Decorazione	Impressioni eseguite con un pettine a denti sottili: sul labbro disposte oblique e parallele tra loro; su parete disposte in modo da creare uno stelo centrale da cui "si propagano" singole impressioni parallele		
Note			

FORMA

Inclinazione orlo	Moderatamente rientrante	Forma	Ciotola
-------------------	--------------------------	-------	---------

DATAZIONE

Datazione	Gruppo del Butana finale
-----------	--------------------------

Disegno

KG 23 - 377

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 390

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

18 cm

KG 23 - 428

Sigla inventario KG23 - 428

Sigla (Old) KG23c-D3-1

Sito KG23 (Area C)

Unità stratigrafica Livello 1

Spessore 0,6 cm

Diametro 18 cm

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione

Fram. Orlo

Superficie

Lisciata

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Mineral tempered

Decorazione Incisioni oblique parallele eseguite sul labbro

Note

FORMA

Inclinazione orlo Moderatamente rientrante

Forma Giara

DATAZIONE

Datazione Gruppo del Butana finale

Disegno

KG 23 - 444

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 447

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 448

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 475

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 482

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 493

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 496

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 500

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 515

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 518

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 520

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 522

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 528

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 533

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 573

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 574

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 583

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 588

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

30 cm ?

KG 23 - 589

Sigla inventario Sigla (Old) Sito Unità stratigrafica Spessore Diametro **CARATTERISTICHE DECORAZIONE**

Stato di conservazione

Superficie

Ingobbio: Intern Esterno ImpastoDecorazione

Note

FORMAInclinazione orlo Forma **DATAZIONE**Datazione

Disegno

KG 23 - 598

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 605

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 654

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 655

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 684

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 687

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 724

Sigla inventario

Sigla (Old)

Sito

Unità stratigrafica

Spessore

Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione

Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo

Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 732

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 735

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 741

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 744

Sigla inventario KG23 - 744

Sigla (Old) KG23c-D3-13

Sito KG23 (Area C)

Unità stratigrafica Livello 13

Spessore 0,6 cm

Diametro 10 cm

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione

Fram. Orlo

Superficie

Lisciata accuratamente /Brunita esterno; Wiped interno

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Mineral tempered

Decorazione Motivo geometrico brunito eseguito su superficie esterna (triangoli)

Note

FORMA

Inclinazione orlo Rientrante

Forma Bottiglia

DATAZIONE

Datazione Gruppo del Butana finale

Disegno

KG 23 - 749

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 919

Sigla inventario Sigla (Old) Sito Unità stratigrafica Spessore Diametro **CARATTERISTICHE DECORAZIONE**

Stato di conservazione

Superficie

Ingobbio: Intern Esterno ImpastoDecorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo

Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 924

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 977

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 978

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 979

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 980

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 981

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 982

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 983

Sigla inventario	<input type="text" value="KG23 - 983"/>	Sigla (Old)	<input type="text" value="KG23c-D3-11"/>	Sito	<input type="text" value="KG23 (Area C)"/>
Unità stratigrafica	<input type="text" value="Livello 11"/>	Spessore	<input type="text" value="0,6 cm"/>	Diametro	<input type="text" value="30 cm"/>

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione	<input type="text" value="Fram. Orlo"/>	Superficie	<input type="text" value="Wiped esterno; Lisciata accuratamente esterno"/>
------------------------	---	------------	--

Ingobbio: Intern <input type="checkbox"/>	Esterno <input type="checkbox"/>	Impasto <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Mineral tempered"/>
---	----------------------------------	----------------------------------	---

Decorazione	<input type="text" value="Motivo rocker eseguito su superficie esterna (due registri)"/>
-------------	--

Note	<input type="text"/>
------	----------------------

FORMA

Inclinazione orlo	<input type="text" value="Moderatamente verso l'esterno"/>	Forma	<input type="text" value="Ciotola"/>
-------------------	--	-------	--------------------------------------

DATAZIONE

Datazione	<input type="text" value="Gruppo del Butana finale"/>
-----------	---

Disegno

KG 23 - 984

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 985

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 986

Sigla inventario	<input type="text" value="KG23 - 986"/>	Sigla (Old)	<input type="text" value="KG23c-C2-23"/>	Sito	<input type="text" value="KG23 (Area C)"/>
Unità stratigrafica	<input type="text" value="Livello 23"/>	Spessore	<input type="text" value="0,6 cm"/>	Diametro	<input type="text" value="18 cm"/>

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione	<input type="text" value="Fram. Orlo"/>	Superficie	<input type="text" value="Lisciata"/>
Ingobbio: Intern	<input type="checkbox"/>	Esterno	<input type="checkbox"/>
		Impasto	<input type="checkbox"/>
Decorazione	<input type="text" value="Motivo rocker eseguito su superficie esterna (due registri)"/>		
Note	<input type="text"/>		

FORMA

Inclinazione orlo	<input type="text" value="Moderatamente verso l'esterno"/>	Forma	<input type="text" value="Coppa"/>
-------------------	--	-------	------------------------------------

DATAZIONE

Datazione	<input type="text" value="Gruppo del Butana finale"/>
-----------	---

Disegno

KG 23 - 988

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 993

Sigla inventario	<input type="text" value="KG23 - 993"/>	Sigla (Old)	<input type="text" value="KG23c-C2-12"/>	Sito	<input type="text" value="KG23 (Area C)"/>
Unità stratigrafica	<input type="text" value="Livello 12"/>	Spessore	<input type="text" value="0,65 cm"/>	Diametro	<input type="text" value="30 cm"/>

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione	<input type="text" value="Fram. Orlo"/>	Superficie	<input type="text" value="Lucidata esterno; Brunita (orlo) e Lisciata (Parete) interno"/>
Ingobbio: Intern	<input type="checkbox"/>	Esterno	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Impasto	<input type="checkbox"/>
Decorazione	<input type="text" value="Motivo geometrico brunito eseguito su superficie interna"/>		
Note	<input type="text"/>		

FORMA

Inclinazione orlo	<input type="text" value="Moderatamente verso l'esterno"/>	Forma	<input type="text" value="Ciotola"/>
-------------------	--	-------	--------------------------------------

DATAZIONE

Datazione	<input type="text" value="Gruppo del Butana finale"/>
-----------	---

Disegno

KG 23 - 994

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 995

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 1027

Sigla inventario

Sigla (Old)

Sito

Unità stratigrafica

Spessore

Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione

Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

/

Note

FORMA

Inclinazione orlo

Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 1028

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 1030

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 1031

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 1034

Sigla inventario	<input type="text" value="KG23 - 1034"/>	Sigla (Old)	<input type="text" value="KG23c-C2-6"/>	Sito	<input type="text" value="KG23 (Area C)"/>
Unità stratigrafica	<input type="text" value="Livello 6"/>	Spessore	<input type="text" value="0,8 cm"/>	Diametro	<input type="text" value="9 cm"/>

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione	<input type="text" value="Fram. Orlo"/>	Superficie	<input type="text" value="Brunita esterno; Lisciata interno"/>
------------------------	---	------------	--

Ingobbio: Intern <input type="checkbox"/>	Esterno <input type="checkbox"/>	Impasto <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Mineral tempered"/>
---	----------------------------------	----------------------------------	---

Decorazione	<input type="text" value="Motivo geometrico brunito eseguito su superficie interna"/>
-------------	---

Note	<input type="text"/>
------	----------------------

FORMA

Inclinazione orlo	<input type="text" value="Verso l'esterno"/>	Forma	<input type="text" value="Piatto"/>
-------------------	--	-------	-------------------------------------

DATAZIONE

Datazione	<input type="text" value="Gruppo del Butana finale"/>
-----------	---

Disegno

KG 23 - 1073

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 1074

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 1075

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

10 cm

KG 23 - 1076

Sigla inventario	<input type="text" value="KG23 - 1076"/>	Sigla (Old)	<input type="text" value="KG23c-C2-11"/>	Sito	<input type="text" value="KG23 (Area C)"/>
Unità stratigrafica	<input type="text" value="Livello 11"/>	Spessore	<input type="text" value="0,4 cm"/>	Diametro	<input type="text" value="10 cm"/>

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione	<input type="text" value="Fram. Orlo"/>	Superficie	<input type="text" value="Brunita e Lisciata esterno; Wiped interno"/>
Ingobbio: Intern	<input type="checkbox"/>	Esterno	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Impasto	<input type="checkbox"/>
Decorazione	<input type="text" value="Motivo geometrico brunito eseguito su superficie esterna"/>		
Note	<input type="text"/>		

FORMA

Inclinazione orlo	<input type="text" value="Moderatamente rientrante"/>	Forma	<input type="text" value="Coppa"/>
-------------------	---	-------	------------------------------------

DATAZIONE

Datazione	<input type="text" value="Gruppo del Butana finale"/>
-----------	---

Disegno

KG 23 - 1077

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 1080

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 1081

Sigla inventario	<input type="text" value="KG23 - 1081"/>	Sigla (Old)	<input type="text" value="KG23c-D3-23"/>	Sito	<input type="text" value="KG23 (Area C)"/>
Unità stratigrafica	<input type="text" value="Livello 23"/>	Spessore	<input type="text" value="0,6 cm"/>	Diametro	<input type="text" value="30 cm"/>

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione	<input type="text" value="Fram. Orlo"/>	Superficie	<input type="text" value="Brunita esterno; Wiped interno"/>
Ingobbio: Intern	<input type="checkbox"/>	Esterno	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Impasto	<input type="checkbox"/>
Decorazione	<input (circolari)="" (linee)"="" e="" labbro="" orlo="" su="" type="text" value="Chatter marked"/>		
Note	<input type="text" value="Tracce di una possibile brunitura su superficie interna"/>		

FORMA

Inclinazione orlo	<input type="text" value="Verticale"/>	Forma	<input type="text" value="Ciotola"/>
-------------------	--	-------	--------------------------------------

DATAZIONE

Datazione	<input type="text" value="Gruppo del Butana finale"/>
-----------	---

Disegno

KG 23/UA 14 - 1117

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23/UA 14 - 1118

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23/UA 14 - 1119

Sigla inventario Sigla (Old) Sito Unità stratigrafica Spessore Diametro **CARATTERISTICHE DECORAZIONE**Stato di conservazione Superficie Ingobbio: Intern Esterno Impasto Decorazione Note **FORMA**Inclinazione orlo Forma **DATAZIONE**Datazione

Disegno

KG 23/UA 14 - 1120

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23/UA 14 - 1121

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

SCHEDA:

260

Disegno

KG 23/UA 14 - 1122

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23/UA 14 - 1123

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23/UA 14 - 1124

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23/UA 14 - 1125

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 1167

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 1168

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 1170

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

Sigla inventario	<input type="text" value="KG23 - 1171"/>	Sigla (Old)	<input type="text" value="KG23c-C1-13"/>	Sito	<input type="text" value="KG23 (Area C)"/>
Unità stratigrafica	<input type="text" value="Livello 13"/>	Spessore	<input type="text" value="1,15 cm"/>	Diametro	<input type="text" value="30 cm"/>

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione	<input type="text" value="Fram. Orlo"/>	Superficie	<input type="text" value="Brunita esterno; Wiped interno"/>
Ingobbio: Intern	<input type="checkbox"/>	Esterno	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Impasto	<input type="checkbox"/>
Decorazione	<input type="text" value="/"/>		
Note	<input type="text"/>		

FORMA

Inclinazione orlo	<input type="text" value="Rientrante"/>	Forma	<input type="text" value="Ciotola"/>
-------------------	---	-------	--------------------------------------

DATAZIONE

Datazione	<input type="text" value="Gruppo del Butana finale"/>
-----------	---

Disegno

KG 23 - 1174

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 1175

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 1176

Sigla inventario	<input type="text" value="KG23 - 1176"/>	Sigla (Old)	<input type="text" value="KG23c-C2-13"/>	Sito	<input type="text" value="KG23 (Area C)"/>
Unità stratigrafica	<input type="text" value="Livello 13"/>	Spessore	<input type="text" value="0,7 cm"/>	Diametro	<input type="text" value="14 cm"/>

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione	<input type="text" value="Fram. Orlo"/>	Superficie	<input type="text" value="Wiped esterno; Lisciata interno"/>
Ingobbio: Intern	<input type="checkbox"/>	Esterno	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Impasto	<input type="checkbox"/>
	<input type="text" value="Mineral tempered"/>		
Decorazione	<input type="text" value="Incisioni incrociate eseguite su labbro; Motivo rocker type B eseguite su superficie esterna in registri multipli; Motivo geometrico (?) brunito eseguito su superficie interna"/>		
Note	<input type="text"/>		

FORMA

Inclinazione orlo	<input type="text" value="Verso l'esterno"/>	Forma	<input type="text" value="Coppa"/>
-------------------	--	-------	------------------------------------

DATAZIONE

Datazione	<input type="text" value="Gruppo del Butana finale"/>
-----------	---

Disegno

KG 23 - 1177

Sigla inventario	<input type="text" value="KG23 - 1177"/>	Sigla (Old)	<input type="text" value="KG23c-D3-4"/>	Sito	<input type="text" value="KG23 (Area C)"/>
Unità stratigrafica	<input type="text" value="Livello 4"/>	Spessore	<input type="text" value="0,8 cm"/>	Diametro	<input type="text" value="N.d."/>

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione	<input type="text" value="Fram. Orlo"/>	Superficie	<input type="text" value="Lisciata accuratamente"/>
------------------------	---	------------	---

Ingobbio: Intern <input type="checkbox"/>	Esterno <input type="checkbox"/>	Impasto	<input type="text" value="Mineral tempered"/>
---	----------------------------------	---------	---

Decorazione	<input type="text" value="Incisioni incrociate eseguite su labbro; Motivo rocker type B eseguite su superficie esterna in registri multipli; Motivo brunito (linee parallele verticali discendenti) eseguito su superficie interna"/>
-------------	---

Note	<input type="text"/>
------	----------------------

FORMA

Inclinazione orlo	<input type="text" value="Verso l'esterno"/>	Forma	<input type="text" value="Ciotola (?)"/>
-------------------	--	-------	--

DATAZIONE

Datazione	<input type="text" value="Gruppo del Butana finale"/>
-----------	---

Disegno

KG 23 - 1181

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 1183

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 1184

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 1185

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 1191

Sigla inventario Sigla (Old) Sito Unità stratigrafica Spessore Diametro **CARATTERISTICHE DECORAZIONE**

Stato di conservazione

Superficie

Ingobbio: Intern Esterno ImpastoDecorazione

Note

FORMAInclinazione orlo Forma **DATAZIONE**Datazione

Disegno

KG 23 - 1194

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 1195

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 1196

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 23 - 1197

Sigla inventario	<input type="text" value="KG23 - 1197"/>	Sigla (Old)	<input type="text" value="KG23c-D2-17"/>	Sito	<input type="text" value="KG23 (Area C)"/>
Unità stratigrafica	<input type="text" value="Livello 17"/>	Spessore	<input type="text" value="0,8 cm"/>	Diametro	<input type="text" value="30 cm"/>

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione	<input type="text" value="Fram. Orlo"/>	Superficie	<input type="text" value="Scraped"/>
------------------------	---	------------	--------------------------------------

Ingobbio: Intern <input type="checkbox"/>	Esterno <input type="checkbox"/>	Impasto <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Mineral tempered"/>
---	----------------------------------	----------------------------------	---

Decorazione	<input type="text" value="Motivo a 'V' (Chevron) inciso eseguito su labbro"/>
-------------	---

Note	<input type="text"/>
------	----------------------

FORMA

Inclinazione orlo	<input type="text" value="Moderatamente verso l'esterno"/>	Forma	<input type="text" value="Ciotola"/>
-------------------	--	-------	--------------------------------------

DATAZIONE

Datazione	<input type="text" value="Gruppo del Butana finale"/>
-----------	---

Disegno

KG 23 - 1198

Sigla inventario	KG23 - 1198	Sigla (Old)	KG23c-D2-13	Sito	KG23 (Area C)
Unità stratigrafica	Livello 13	Spessore	1,4 cm	Diametro	40 cm

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione	Fram. Orlo	Superficie	Scraped		
Ingobbio: Intern	<input type="checkbox"/>	Esterno	<input type="checkbox"/>	Impasto	Mineral tempered
Decorazione	Impressioni di pettine incrociate eseguite su labbro				
Note	I denti del pettine risultano molto larghi e di forma quadrangolare				

FORMA

Inclinazione orlo	Moderatamente verso l'esterno	Forma	Ciotola
-------------------	-------------------------------	-------	---------

DATAZIONE

Datazione	Gruppo del Butana finale
-----------	--------------------------

Disegno

KG 23 - 1199

Sigla inventario	<input type="text" value="KG23 - 1199"/>	Sigla (Old)	<input type="text" value="KG23c-D2-13"/>	Sito	<input type="text" value="KG23 (Area C)"/>
Unità stratigrafica	<input type="text" value="Livello 13"/>	Spessore	<input type="text" value="1,5 cm"/>	Diametro	<input type="text" value="40 cm"/>

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione	<input type="text" value="Fram. Orlo"/>	Superficie	<input type="text" value="Scraped"/>
Ingobbio: Intern	<input type="checkbox"/>	Esterno	<input type="checkbox"/>
		Impasto	<input type="checkbox"/>
Decorazione	<input type="text" value="Impressioni di pettine oblique parallele eseguite su labbro"/>		
Note	<input type="text"/>		

FORMA

Inclinazione orlo	<input type="text" value="Moderatamente verso l'esterno"/>	Forma	<input type="text" value="Ciotola"/>
-------------------	--	-------	--------------------------------------

DATAZIONE

Datazione	<input type="text" value="Gruppo del Butana finale"/>
-----------	---

Disegno

KG 23 - 1200

Sigla inventario	KG23 - 1200	Sigla (Old)	KG23c-C1-13	Sito	KG23 (Area C)
Unità stratigrafica	Livello 13	Spessore	1,3 cm	Diametro	30 cm

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione	Fram. Orlo	Superficie	Scraped
Ingobbio: Intern	<input type="checkbox"/>	Esterno	<input type="checkbox"/>
	Impasto	Mineral tempered	
Decorazione	Impressioni di pettine oblique parallele eseguite su labbro		
Note			

FORMA

Inclinazione orlo	Moderatamente verso l'esterno	Forma	Ciotola
-------------------	-------------------------------	-------	---------

DATAZIONE

Datazione	Gruppo del Butana finale
-----------	--------------------------

Disegno

KG 23 - 1202

Sigla inventario	<input type="text" value="KG23 - 1202"/>	Sigla (Old)	<input type="text" value="KG23c-D2-13"/>	Sito	<input type="text" value="KG23 (Area C)"/>
Unità stratigrafica	<input type="text" value="Livello 13"/>	Spessore	<input type="text" value="1,5 cm"/>	Diametro	<input type="text" value="40 cm"/>

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione	<input type="text" value="Fram. Orlo"/>	Superficie	<input type="text" value="Scraped"/>
------------------------	---	------------	--------------------------------------

Ingobbio: Intern	<input type="checkbox"/>	Esterno	<input type="checkbox"/>	Impasto	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Mineral tempered"/>
------------------	--------------------------	---------	--------------------------	---------	--------------------------	---

Decorazione	<input type="text" value="Motivo impresso a spina di pesce eseguito con pettine su labbro"/>
-------------	--

Note	<input type="text"/>
------	----------------------

FORMA

Inclinazione orlo	<input type="text" value="Verticale"/>	Forma	<input type="text" value="Ciotola"/>
-------------------	--	-------	--------------------------------------

DATAZIONE

Datazione	<input type="text" value="Gruppo del Butana finale"/>
-----------	---

Disegno

KG 28 - 1

Sigla inventario Sigla (Old) Sito Unità stratigrafica Spessore Diametro **CARATTERISTICHE DECORAZIONE**

Stato di conservazione

Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

/

Note

FORMAInclinazione orlo Forma **DATAZIONE**Datazione

Disegno

KG 28 - 3

Sigla inventario Sigla (Old) Sito Unità stratigrafica Spessore Diametro **CARATTERISTICHE DECORAZIONE**Stato di conservazione Superficie Ingobbio: Intern Esterno Impasto Decorazione Note **FORMA**Inclinazione orlo Forma **DATAZIONE**Datazione

Disegno

KG 28 - 8

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 28 - 9

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 28 - 12

Sigla inventario

Sigla (Old)

Sito

Unità stratigrafica

Spessore

Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione

Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo

Forma

DATAZIONE

Datazione

SCHEDA:

290

Disegno

KG 28 - 13

Sigla inventario

Sigla (Old)

Sito

Unità stratigrafica

Spessore

Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 28 - 14

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 28 - 15

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

18 cm

KG 28 - 16

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 28 - 17

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 28 - 18

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 28 - 25

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 28 - 26

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 28 - 152

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 28 - 153

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 28 - 155

Sigla inventario	<input type="text" value="KG28 - 155"/>	Sigla (Old)	<input type="text" value="KG28B-E11-3"/>	Sito	<input type="text" value="KG28 (Area B?)"/>
Unità stratigrafica	<input type="text" value="Livello 3"/>	Spessore	<input type="text" value="0,6 cm"/>	Diametro	<input type="text" value="14 cm"/>

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione	<input type="text" value="Fram. Orlo (7 Frammenti)"/>	Superficie	<input type="text" value="Rippled esterno; Lisciata interno"/>
Ingobbio: Intern	<input type="checkbox"/>	Esterno	<input type="checkbox"/>
		Impasto	<input type="checkbox"/>
			<input type="text" value="Mineral tempered"/>
Decorazione	<input type="text" value="/"/>		
Note	<input type="text"/>		

FORMA

Inclinazione orlo	<input type="text" value="Leggermente rientrante"/>	Forma	<input type="text" value="Bottiglia"/>
-------------------	---	-------	--

DATAZIONE

Datazione	<input type="text" value="Gruppo del Butana iniziale"/>
-----------	---

Disegno

KG 28 - 156

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 28 - 157

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 28 - 158

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 28 - 160

Sigla inventario	<input type="text" value="KG28 - 160"/>	Sigla (Old)	<input type="text" value="KG28B-#10-3"/>	Sito	<input type="text" value="KG28 (Area B?)"/>
Unità stratigrafica	<input type="text" value="Livello 3"/>	Spessore	<input type="text" value="0,8 cm"/>	Diametro	<input type="text" value="N.d."/>

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione	<input type="text" value="Fram. Orlo"/>	Superficie	<input type="text" value="Rippled esterno; Lisciata interno"/>
Ingobbio: Intern	<input type="checkbox"/>	Esterno	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Impasto	<input type="checkbox"/>
Decorazione	<input type="text" value="/"/>		
Note	<input type="text"/>		

FORMA

Inclinazione orlo	<input type="text" value="Rientrante"/>	Forma	<input type="text" value="Giara"/>
-------------------	---	-------	------------------------------------

DATAZIONE

Datazione	<input type="text" value="Gruppo del Butana iniziale"/>
-----------	---

Disegno

KG 28 - 161

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 28 - 162

Sigla inventario Sigla (Old) Sito Unità stratigrafica Spessore Diametro **CARATTERISTICHE DECORAZIONE**

Stato di conservazione

Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

/

Note

FORMAInclinazione orlo Forma **DATAZIONE**Datazione

Disegno

KG 28 - 163

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 28 - 164

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 28 - 165

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 28 - 167

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 28 - 168

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 28 - 171

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 28 - 172

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 28 - 173

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 28 - 176

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 28 - 177

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 28 - 179

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 28 - 180

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

SCHEDA:

319

Disegno

KG 28 - 184

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 28 - 187

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 28 - 188

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 28 - 189

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 28 - 190

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 28 - 191

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 28 - 192

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 28 - 193

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 28 - 194

Sigla inventario	<input type="text" value="KG28 - 194"/>	Sigla (Old)	<input type="text" value="KG28B-D12/13-2"/>	Sito	<input type="text" value="KG28 (Area B?)"/>
Unità stratigrafica	<input type="text" value="Livello 2"/>	Spessore	<input type="text" value="0,75 cm"/>	Diametro	<input type="text" value="N.d."/>

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione	<input type="text" value="Fram. Orlo"/>	Superficie	<input type="text" value="Scraped"/>
------------------------	---	------------	--------------------------------------

Ingobbio: Intern	<input type="checkbox"/>	Esterno	<input type="checkbox"/>	Impasto	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Mineral tempered"/>
------------------	--------------------------	---------	--------------------------	---------	--------------------------	---

Decorazione	<input type="text" value="Impressione oblique parallele eseguite su labbro con pettine"/>
-------------	---

Note	<input type="text"/>
------	----------------------

FORMA

Inclinazione orlo	<input type="text" value="Verticale"/>	Forma	<input type="text" value="Ciotola (?)"/>
-------------------	--	-------	--

DATAZIONE

Datazione	<input type="text" value="Gruppo del Butana iniziale"/>
-----------	---

Disegno

KG 28 - 195

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 28 - 196

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

SCHEDA:

330

Disegno

KG 28 - 197

Sigla inventario

Sigla (Old)

Sito

Unità stratigrafica

Spessore

Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione

Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo

Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 28 - 199

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 28 - 202

Sigla inventario KG28 - 202

Sigla (Old) KG28B-D11-2

Sito KG28 (Area B?)

Unità stratigrafica Livello 2

Spessore 1 cm

Diametro 30/40 cm

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione

Fram. Orlo

Superficie

Scraped

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Mineral tempered

Decorazione Impressioni di corda eseguite su labbro

Note

FORMA

Inclinazione orlo N.d.

Forma Ciotola (?)

DATAZIONE

Datazione Gruppo del Butana iniziale

Disegno

KG 28 - 203

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 28 - 204

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 28 - 205, 208

Sigla inventario	<input type="text" value="KG28 - 205"/>	Sigla (Old)	<input type="text" value="KG28B-D10-3"/>	Sito	<input type="text" value="KG28 (Area B?)"/>
Unità stratigrafica	<input type="text" value="Livello 3"/>	Spessore	<input type="text" value="0,8 cm"/>	Diametro	<input type="text" value="30 cm"/>

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione	<input type="text" value="Fram. Orlo"/>	Superficie	<input type="text" value="Scraped"/>
Ingobbio: Intern	<input type="checkbox"/>	Esterno	<input type="checkbox"/>
Impasto	<input type="text" value="Mineral tempered"/>		
Decorazione	<input type="text" value="Incisioni oblique parallele eseguite su labbro"/>		
Note	<input type="text"/>		

FORMA

Inclinazione orlo	<input type="text" value="Leggermente rientrante"/>	Forma	<input type="text" value="Ciotola"/>
-------------------	---	-------	--------------------------------------

DATAZIONE

Datazione	<input type="text" value="Gruppo del Butana iniziale"/>
-----------	---

Disegno

KG 28 - 205, 208

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 28 - 210

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 28 - 211

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 29 - 3

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 29 - 5

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 29 - 7

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 29 - 9

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 29 - 11

Sigla inventario	<input type="text" value="KG29 - 11"/>	Sigla (Old)	<input type="text" value="KG29S-I3-6 (5)"/>	Sito	<input type="text" value="KG29"/>
Unità stratigrafica	<input type="text" value="Livello 6"/>	Spessore	<input type="text" value="1,2 cm"/>	Diametro	<input type="text" value="32 cm"/>

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione	<input type="text" value="Fram. Orlo"/>	Superficie	<input type="text" value="Lisciata"/>
Ingobbio: Intern	<input type="checkbox"/>	Esterno	<input type="checkbox"/>
		Impasto	<input type="checkbox"/>
Decorazione	<input type="text" value="Incisioni parallele eseguite sul labbro"/>		
Note	<input type="text" value="Applicazione in argilla su orlo, verosimilmente a scopo decorativo"/>		

FORMA

Inclinazione orlo	<input type="text" value="Verso l'esterno"/>	Forma	<input type="text" value="Ciotola"/>
-------------------	--	-------	--------------------------------------

DATAZIONE

Datazione	<input type="text" value="Gruppo del Butana finale"/>
-----------	---

Disegno

KG 29 - 12

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

SCHEDA:

346

Disegno

KG 29 - 14

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

SCHEDA:

347

Disegno

KG 29 - 22

Sigla inventario

Sigla (Old)

Sito

Unità stratigrafica

Spessore

Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 29 - 23

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 29 - 25

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

SCHEDA:

350

Disegno

KG 29 - 28

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

SCHEDA:

351

Disegno

KG 29 - 30

Sigla inventario

Sigla (Old)

Sito

Unità stratigrafica

Spessore

Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione

Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo

Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 29 - 40

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 29 - 41

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 29 - 42

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 29 - 43

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 29 - 44

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 29 - 49

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 29 - 52

Sigla inventario Sigla (Old) Sito Unità stratigrafica Spessore Diametro **CARATTERISTICHE DECORAZIONE**

Stato di conservazione

Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

/

Note

FORMA

Inclinazione orlo

Forma

DATAZIONE

Datazione

SCHEDA:

359

Disegno

KG 29 - 55

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

SCHEDA:

360

Disegno

KG 29 - 57

Sigla inventario

Sigla (Old)

Sito

Unità stratigrafica

Spessore

Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 29 - 58

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 29 - 59

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 29 - 61

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 29 - 63

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 29 - 64

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 29 - 67

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 29 - 69

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 29 - 70

Sigla inventario Sigla (Old) Sito Unità stratigrafica Spessore Diametro **CARATTERISTICHE DECORAZIONE**

Stato di conservazione

Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMAInclinazione orlo Forma **DATAZIONE**Datazione

Disegno

20 cm

KG 29 - 72

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

SCHEDA:

370

Disegno

KG 29 - 74

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 29 - 75

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 29 - 76

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 29 - 77

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

SCHEDA:

374

Disegno

KG 29 - 78

Sigla inventario

Sigla (Old)

Sito

Unità stratigrafica

Spessore

Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 29 - 81

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

SCHEDA:

376

Disegno

KG 29 - 86

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 29 - 89

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 29 - 90

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 29 - 91

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 29 - 92

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 29 - 93

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 29 - 94

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 29 - 95

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione /
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 29 - 100

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione /
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 29 - 101

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 53 - 1

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 53 - 2

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 53 - 3

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 53 - 4

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 53 - 5

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 53 - 7

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 53 - 8

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 53 - 9

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 54 - 1

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 54 - 2

Sigla inventario	<input type="text" value="KG54 - 2"/>	Sigla (Old)	<input type="text" value="/"/>	Sito	<input type="text" value="KG54"/>
Unità stratigrafica	<input type="text" value="/"/>	Spessore	<input type="text" value="1 cm"/>	Diametro	<input type="text" value="32 cm"/>

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione	<input type="text" value="Fram. Orlo"/>	Superficie	<input type="text" value="Lisciata"/>
Ingobbio: Intern	<input type="checkbox"/>	Esterno	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Impasto	<input type="checkbox"/>
Decorazione	<input type="text" value="Incisioni oblique parallele eseguite sul labbro"/>		
Note	<input type="text"/>		

FORMA

Inclinazione orlo	<input type="text" value="Verticale"/>	Forma	<input type="text" value="Ciotola"/>
-------------------	--	-------	--------------------------------------

DATAZIONE

Datazione	<input type="text" value="Gruppo del Butana finale"/>
-----------	---

Disegno

KG 54 - 3

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

SCHEDA:

400

Disegno

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 54 - 5

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 88 - 1

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 88 - 2

Sigla inventario	<input type="text" value="KG88 - 2"/>	Sigla (Old)	<input type="text" value="/"/>	Sito	<input type="text" value="KG88"/>
Unità stratigrafica	<input type="text" value="/"/>	Spessore	<input type="text" value="1,3 cm"/>	Diametro	<input type="text" value="30 cm"/>

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione	<input type="text" value="Fram. Orlo"/>	Superficie	<input type="text" value="Lisciata"/>
Ingobbio: Intern	<input type="checkbox"/>	Esterno	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Impasto	<input type="checkbox"/>
Decorazione	<input type="text" value="Motivo inciso a spina di pesce eseguito sul labbro"/>		
Note	<input type="text"/>		

FORMA

Inclinazione orlo	<input type="text" value="Moderatamente rientrante"/>	Forma	<input type="text" value="Ciotola"/>
-------------------	---	-------	--------------------------------------

DATAZIONE

Datazione	<input type="text" value="Gruppo del Butana finale"/>
-----------	---

Disegno

KG 88 - 3

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 96 - 1

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 96 - 2

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

20 cm

KG 96 - 5

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 96 - 7

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 96 - 14

Sigla inventario	<input type="text" value="KG96 - 14"/>	Sigla (Old)	<input type="text" value="/"/>	Sito	<input type="text" value="KG96"/>
Unità stratigrafica	<input type="text" value="Livello #"/>	Spessore	<input type="text" value="1,8 cm"/>	Diametro	<input type="text" value="13 cm"/>

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione	<input type="text" value="Fram. Orlo"/>	Superficie	<input type="text" value="Lisciata esterno; Scraped interno"/>
Ingobbio: Intern	<input type="checkbox"/>	Esterno	<input type="checkbox"/>
		Impasto	<input type="checkbox"/>
Decorazione	<input type="text" value="Impressioni di pettine oblique parallele eseguite su labbro; Fasci di incisioni parallele verticali eseguite su parete"/>		
Note	<input type="text"/>		

FORMA

Inclinazione orlo	<input type="text" value="Rientrante"/>	Forma	<input type="text" value="Piccola giara"/>
-------------------	---	-------	--

DATAZIONE

Datazione	<input type="text" value="Gruppo del Butana finale"/>
-----------	---

Disegno

KG 96 - 16

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 96 - 18

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 96 - 33

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 96 - 34

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 96 - 38

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 96 - 42

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 96 - 47

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 96 - 50

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 96 - 51

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 96 - 54

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 96 - 57

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 96 - 58

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 96 - 63, 64, 65

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 96 - 63, 64, 65

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 96 - 63, 64, 65

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 96 - 67

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 96 - 69

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

SCHEDA:

430

Disegno

KG 96 - 84

Sigla inventario

Sigla (Old)

Sito

Unità stratigrafica

Spessore

Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 96 - 87

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 96 - 104

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 96 - 109

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 96 - 110

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 96 - 111

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 96 - 113

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 96 - 114

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 96 - 116

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 96 - 119

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 96 - 121

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 96 - 123

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 109 - 1

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG 109 - 2

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

N123 - 1

Sigla inventario	<input type="text" value="N123 - 1"/>	Sigla (Old)	<input type="text"/>	Sito	<input type="text" value="N123 (= KG23)"/>
Unità stratigrafica	<input type="text" value="/"/>	Spessore	<input type="text" value="0,5 cm"/>	Diametro	<input type="text" value="14 cm"/>

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione	<input type="text" value="Fram. Orlo"/>	Superficie	<input type="text" value="Lisciata accuratamente esterno; Lisciata interno"/>
------------------------	---	------------	---

Ingobbio: Intern <input type="checkbox"/>	Esterno <input type="checkbox"/>	Impasto <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Mineral tempered"/>
---	----------------------------------	----------------------------------	---

Decorazione	<input type="text" value="Motivo rocker eseguito su due registri al di sotto dell'orlo"/>
-------------	---

Note	<input type="text"/>
------	----------------------

FORMA

Inclinazione orlo	<input type="text" value="Rientrante"/>	Forma	<input type="text" value="Giara"/>
-------------------	---	-------	------------------------------------

DATAZIONE

Datazione	<input type="text" value="Gruppo del Butana finale"/>
-----------	---

Disegno

N123 - 2

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

N123 - 3

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

N123 - 4

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

N123 - 5

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

SEG 6 - 2

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

SEG 6 - 3

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

SEG 6 - 4

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

SEG 14 - 1

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

SEG 19 - 1

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

SEG 21 - 1

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

UA 53 - 1

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

UA 53 - 2

Sigla inventario	UA53 - 2	Sigla (Old)	UA53 IV B2 SU2	Sito	UA53
Unità stratigrafica	SU2	Spessore	0,6 cm	Diametro	30 cm

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione	Fram. Orlo	Superficie	Brunita esterno; Lisciata interno
------------------------	------------	------------	-----------------------------------

Ingobbio: Intern <input type="checkbox"/>	Esterno <input type="checkbox"/>	Impasto	Mineral tempered
---	----------------------------------	---------	------------------

Decorazione	Chatter marked su orlo
-------------	------------------------

Note	
------	--

FORMA

Inclinazione orlo	Rientrante	Forma	Giara
-------------------	------------	-------	-------

DATAZIONE

Datazione	Gruppo del Butana iniziale
-----------	----------------------------

Disegno

UA 53 - 3

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

UA 53 - 4

Sigla inventario UA53 - 4

Sigla (Old) UA53 IV B2 SU2

Sito UA53

Unità stratigrafica SU2

Spessore 0,6 cm

Diametro 12 cm

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione

Fram. Orlo

Superficie

Lisciata

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Mineral tempered

Decorazione /

Note

FORMA

Inclinazione orlo Verso l'esterno

Forma Coppa

DATAZIONE

Datazione Gruppo del Butana iniziale

Disegno

UA 53 - 5

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

UA 53 - 6

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

UA 53 - 7

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

UA 53 - 8

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

UA 53 - 10

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

UA 53 - 14

Sigla inventario UA53 - 14

Sigla (Old) UA53 IV C2 SU1

Sito UA53

Unità stratigrafica SU1

Spessore 0,8 cm

Diametro 30 cm

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione

Fram. Orlo

Superficie

Lisciata esterno; Wiped interno

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Mineral tempered

Decorazione Incisioni leggere eseguite sulla superficie esterna

Note

FORMA

Inclinazione orlo Leggermente rientrante

Forma Ciotola

DATAZIONE

Datazione Gruppo del Butana iniziale

Disegno

UA 53 - 19

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

UA 53 - 22

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

UA 53 - 28

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

UA 53 - 38

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

UA 53 - 39

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

UA 53 - 40

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

UA 53 - 44

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

UA 53 - 45

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

SCHEDA:

475

Disegno

UA 53 - 49

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

UA 53 - 61

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

UA 53 - 64

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

UA 53 - 65

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

UA 53 - 90

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

UA 53 - 93

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

UA 53 - 94

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

UA 53 - 96

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

UA 53 - 97

Sigla inventario	UA53 - 97	Sigla (Old)	UA53 X B2 SU3	Sito	UA53
Unità stratigrafica	SU3	Spessore	0,65 cm	Diametro	30 cm

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione	Fram. Orlo	Superficie	Lisciata accuratamente/Lucidata esterno; Lisciata interno
------------------------	------------	------------	---

Ingobbio: Intern	<input type="checkbox"/>	Esterno	<input type="checkbox"/>	Impasto	<input type="checkbox"/>	Mineral tempered
------------------	--------------------------	---------	--------------------------	---------	--------------------------	------------------

Decorazione	Incisioni leggere incrociate eseguite su superficie esterna
-------------	---

Note	
------	--

FORMA

Inclinazione orlo	Lievemente verso l'esterno	Forma	Ciotola
-------------------	----------------------------	-------	---------

DATAZIONE

Datazione	Gruppo del Butana iniziale
-----------	----------------------------

Disegno

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

UP - 2

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

UP - 3

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

UP - 5

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

UP - 6

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG23 - Veg - 1

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

1 cm

KG23 - Veg - 2

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

1 cm

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

1 cm

KG23 - Veg - 4

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG23 - Veg - 5

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione /
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

1 cm

KG23 - Veg - 6

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG23 - Veg - 7

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

1 cm

KG23 - Veg - 8

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

1 cm

KG23 - Veg - 9

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

1 cm

KG23 - Veg - 12

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

1 cm

KG96 - Veg - 1

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

1 cm

KG96 - Veg - 2

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

1 cm

KG96 - Veg - 3

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

1 cm

KG96 - Veg - 4

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

1 cm

KG96 - Veg - 5

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

14 cm

KG96 - Veg - 6

Sigla inventario	<input type="text" value="KG96-Veg - 6"/>	Sigla (Old)	<input type="text" value="KG96-B1-4 (642)"/>	Sito	<input type="text" value="KG96"/>
Unità stratigrafica	<input type="text" value="/"/>	Spessore	<input type="text" value="1 cm"/>	Diametro	<input type="text" value="14 cm"/>

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione	<input type="text" value="Fram. Orlo"/>	Superficie	<input type="text" value="Lisciata"/>
Ingobbio: Intern	<input type="checkbox"/>	Esterno	<input type="checkbox"/>
		Impasto	<input type="checkbox"/>
Decorazione	<input type="text" value="/"/>		
	<input type="text" value="Organic tempered"/>		

Note

FORMA

Inclinazione orlo	<input type="text" value="Verticale"/>	Forma	<input type="text" value="Giara"/>
-------------------	--	-------	------------------------------------

DATAZIONE

Datazione

Disegno

KG96 - Veg - 7

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

1 cm

JAG1/I5 - Veg - 1

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

1 cm

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

JAG1/I5 - Veg - 3

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie

Ingobbio: Intern Esterno Impasto

Decorazione

Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione

Disegno

1 cm

Sigla inventario Sigla (Old) Sito
 Unità stratigrafica Spessore Diametro

CARATTERISTICHE DECORAZIONE

Stato di conservazione Superficie
 Ingobbio: Intern Esterno Impasto
 Decorazione
 Note

FORMA

Inclinazione orlo Forma

DATAZIONE

Datazione